

СОЗДАНИЕ НОВОГО ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ОВЫХ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ

¹Аминжонов Бунёдбек Бахромжон угли, ²Йигиталиев Облоёржон Донёржон угли,
³Убайдуллоев Собитхон Фазилкаримович, ⁴Икромов Озодбек Давронжон угли,
⁵Дехконов Омонжон Нумонжон угли

^{1,2,3,4,5}Магистры кубанского государственного аграрного университета академик имени и.
Т. Трубилина

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10936256>

Аннотация. В настоящее время происходящие изменения климата приобретают глобальное значение, поэтому в статье рассматриваются программы гибридизации по созданию сортов и гибридов культурных растений, адаптированных к неблагоприятным условиям окружающей среды.

Ключевые слова: селекция, кукуруза, гибриды, состояние, перспективы развития, селекционная работа, генотип.

Abstract. Currently, the ongoing climate changes are gaining global importance, therefore, the article discusses hybridization programs to create varieties and hybrids of cultivated plants adapted to adverse environmental conditions. will be discussed in this article.

Keywords: breeding, corn, hybrids, condition, development prospects, breeding work, genotype.

Методы создания исходного материала

Селекция растений представляет собой одно из древнейших ремёсел человека. В течение продолжительного времени люди отбирают более продуктивные растения с полезными признаками, которые впоследствии употребляются в пищу и используются как кормовые для животных. Развитие многих цивилизаций идёт параллельно с их успехами в растениеводстве. Хотя нами принято считать, что ранние методы селекции достаточно просты, во многом данные методы позволили перейти от кочевого образа жизни к оседлому. Переход к данному образу жизни был обусловлен наличием растительных ресурсов для поддержания потребностей человека и животных. Несмотря на различные взгляды селекционеров в отношении целей селекции, у всех прослеживается одна и та же мысль, что селекция растений включает в себя искусство и науку манипулирования генетическим потенциалом растений для создания новых гибридов и сортов. В последнее время возросла важность научной части в селекции растений. Биологические особенности кукурузы относят её к одной из самых уникальных культур за счёт ряда свойств: для кукурузы характерен свой специфический тип фотосинтеза, кукуруза имеет особое строение листьев, которые содержат большое количество хлорофилла, за счёт чего интенсивно протекают фотохимические реакции и обмен веществ. Кукуруза – одна из культур – лидеров по производственным посевам зерна в мире. В основном данную культуру используют как кормовую, однако, возможности применения достаточно широки. Кукуруза используется в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Одна из ведущих ролей кукурузы объясняется высокой урожайностью современных гибридов. Кукурузное зерно – важный ресурс для животноводства.

В современном мире селекция растений достигла высокого уровня и создание новых сортов и гибридов сопровождается использованием современных методов при создании исходного материала. Однако, для того чтобы и дальше повышать генетический потенциал

продуктивности современных культурных растений, необходимо разрабатывать еще более современные и точные методы оценки селекционного материала. В настоящее время, происходящие изменения климата приобретают глобальное значение, в связи с этим требуется пересмотр программ гибридизации с целью создания сортов и гибридов культурных растений, адаптированных к неблагоприятным условиям окружающей среды. Производящиеся ежегодно анализы метеоданных показывают, что происходит изменение основных климатических параметров. Например, в важные периоды вегетации кукурузы замечена тенденция к снижению количества выпадающих атмосферных осадков, отмечено снижение относительной влажности и повышение среднесуточной температуры воздуха. Увеличивается количество дней с суховейными явлениями. Происходящие изменения климата требуют незамедлительной реакции селекционеров при селекции культурных растений.

Работа селекционера начинается с подбора и создания нового исходного материала, в качестве которого выступают культурные или дикие генотипы растений, впоследствии использующиеся в качестве модельных объектов при создании новых гибридов или сортов. Исторически сложилось, что в качестве исходного материала могут использоваться как местные, так и интродуцированные сорта или гибриды растений. Местный исходный материал формируется в каком-либо конкретном районе страны или континента, интродуцированный исходный материал привлекается из других мест произрастания. Далее новый исходный материал можно разделить на несколько типов: первый тип – исходный материал – сформированный, а второй тип – создаваемый искусственно. Например, к создаваемым искусственно относятся различные формы исходного материала, созданные при помощи различных селекционных методов, а к уже сформировавшемуся исходному материалу относятся различные гибриды и сорта культурных растений, собранные в мировой коллекции сельскохозяйственных растений, сорта народной селекции и их дикорастущие формы.

В настоящее время многие селекционные программы различных селекционных организаций, основаны на базе создания высокопродуктивных гибридов и сортов культурных растений устойчивых к различным абиотическим и биотическим условиям окружающей среды. Для юга России актуальность приобретают гибриды и сорта, которые отличаются повышенным уровнем засухоустойчивости в сочетании с высокой зерновой продуктивностью, а также отличающиеся низкой уборочной влажностью зерна при созревании. Наиболее актуальны эти требования в селекции раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы, вегетационный период которых позволяет возделывать их в различных агроклиматических условиях нашей страны. Во многих зарубежных и отечественных организациях занимаются созданием генетических ресурсов культурных растений. Создаются международные институты по важнейшим видам культурных растений – кукурузе, рису, пшенице и многим другим. Данные генетические коллекции культурных растений пополняются за счёт сбора уже существующих форм растений, а также при использовании современных методов создания исходного материала, например, методами мутагенеза, биотехнологии, полиплоидии и многих других. В настоящее время генетика и селекция проходят бурный этап развития. Однако, первые попытки овладения методами селекции берут своё начало ещё с доисторических времён. Большая часть нашего основного понимания генетики наследования признаков имеет свои корни в генетике растений и разведении сельскохозяйственных культур. Эти понятия включают хромосомную теорию

наследования, структуру хромосом и их перегруппировку, транспозицию, полиплоидию, анеуплоидию, наследование количественных признаков и видообразования. Каждый успешный сорт или гибрид имеет свою длинную историю. Для некоторых видов растений, сотни или даже тысячи различных сортов были созданы различными методами. Современный селекционер имеет беспрецедентную возможность воспользоваться существующей генетической изменчивостью в близких таксонах и рассмотреть варианты включения генов из отдаленных и чужеродных источников при попытке модифицировать геном растения для определенной цели.

Метод самоопыления для создания нового исходного материала. В настоящее время селекцию кукурузы невозможно представить без использования инбредных линий в различных программах гибридизации. Благодаря успешным опытам ведущих селекционеров ценность инбредной или самоопыленной линии кукурузы достаточно высока. Самоопыленная инбредная линия – основная структурная единица при создании высокопродуктивных гибридов кукурузы, характеризующаяся высокими проявлениями эффекта гетерозиса. Использование генетически разнообразного селекционного исходного материала достаточно сильно влияет на проявление гетерозиса, зависящего от генетической разнородности самоопыленного линейного материала. Применение инбредных самоопыленных линий, характеризующихся высокими проявлениями хозяйственно – ценных признаков является общеустановленной нормой селекции на гетерозис. В гетерозисной селекции кукурузы актуальностью отличается использование синтетических популяций данной культуры. Селекционеры различных организаций производят отбор исходного материала только на хозяйственно - ценные признаки, вовлекая в селекционные программы только интересующий материал. Привлекая в программы гибридизации только лучшие линии, можно добиться создания высокопродуктивных гибридов кукурузы.

Использование инбредных самоопыленных линий с известным генотипом позволяет упростить данный процесс. Селекционер, в этом случае, непосредственно осуществляет подбор исходного материала, который отвечает высоким требованиям по основным биолого – морфологическим и хозяйственным признакам. Самоопыленные линии создаются при использовании гибридов с разным периодом вегетации и различной сложности родительских форм, участвовавших в его создании. Это могут быть двух, трёх или многолинейные гибриды кукурузы, популяции, стародавние и местные сорта, отличающиеся высокой комбинационной способностью, и несущие в своём генотипе наиболее ценные для селекционера признаки – устойчивость к неблагоприятным условиям внешней среды, высокую продуктивность, устойчивость к болезням и многое другое. Однако, в настоящее время в связи с бурным развитием генетики и селекции, широкое распространение получили новые методы создания исходного материала, такие как: мутагенез, генная инженерия, биотехнология и гаплоидия.

REFERENCES

1. Бельченко, С.А. Влияние систем удобрения на урожайность и качество зелёной массы кукурузы / С.А. Бельченко, Н.М. Белоус, М.Г. Драганская // Достижения науки и техники АПК. – 2011.
2. Блажний Е.С. Почвы дельты реки Кубани и прилегающих пространств. / Е.С. Блажний // – Краснодар,

3. Бокань, В.И. Сорта-популяции / В.И.Бокань// Основы селекции и семеноводства гибридной кукурузы. – М.: Колос, 1968.
4. Вавилов, Н.И. Теоритические основы селекции / Н.И. Вавилов // –Москва